

Юлія ГОРЯЩЕНКО

доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри підприємництва та економіки підприємства,
Університет митної справи та фінансів
м. Дніпро, Україна

МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У статті подається опис сучасних методів подолання кризових явищ на підприємстві. Наголошено на необхідності деталізації методів відповідно до критерію періодичності та масштабування криз. Наведено основні показники, що застосовуються у моделях прогнозування банкрутства.

Ключові слова: криза, антикризове управління, підприємство, методи, моделі.

Abstract. The article provides a description of current methods for handling crisis cases in enterprises. The need to detail the methods according to the criteria of periodicity and scale of the crisis was emphasized. The main indicators that stand out in bankruptcy forecasting models have been presented.

Key words: crisis, anti-crisis management, entrepreneurship, methods, models.

Постановка проблеми. З-поміж способів подолання кризових явищ на українських підприємствах у 2024 році дієвими залишилися одиниці. Базованим на них моделях взагалі притаманні несучасність, неправильне інтерпретування і переклад фінансових показників. Отже, осучаснення методів антикризового управління – важливе завдання для вітчизняних теоретиків і практиків у галузі підприємництва.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Велику увагу дослідженню окреслених проблем приділяють такі сучасні вчені: М. Хаммер, Дж. Чампі, Р. Жовновач, І. Колодій, О. Ватченко, Р. Шаранов, О. Хринюк, Л. Варава, Т. Передерій, І. Ахновська, Г. Гончар, І. Нетреба, М. Міщенко та інші.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є опис сучасних методів подолання кризових явищ на підприємстві й деталізація методів відповідно до критерію періодичності та масштабування криз.

Виклад основного матеріалу. Основними методами подолання кризи на підприємстві є фундаментальна (комплексна) та експрес діагностика, диверсифікація, аутсорсинг, бенчмаркінг. Серед загальнонаукових методів чільне місце посідають методи порівняння та узагальнення, системний підхід.

У залежності від стадії кризи та аналізу рішень практичним методом часто послуговує санаційний метод (санування, санація), який вирішує проблеми загрози банкрутства, відновлення ліквідності та платоспроможності підприємства. Часто це відбувається шляхом консервації, оренди та/або розпродажу основних засобів, заміни короткострокових боргових зобов'язань на довгострокові, передачі об'єктів соціальної сфери до муніципальної власності тощо [1].

Відповідно до критерію періодичності та масштабування, кризи на підприємстві можна поділити на потенційні, поточні, глобальні. Перші характеризуються періодичними негативними згадками бренду у мережі. Наприклад, закриття філії в одному із міст. Саме собою це не катастрофа, але якщо дати волю чуткам, то сарафанне радіо може

роздмухати інфопривід про закриття всього підприємства. Критично важливо оперативно реагувати на кожен відгук та давати вичерпне пояснення. Другі супроводжуються великою кількістю негативу з кількох джерел. Це може бути явне погіршення умов обслуговування, введення непопулярних заходів або банальне припинення акції, що полюбилася клієнтам. Тут важливо донести реальну причину. Якщо запроваджено нову комісію, то слід обґрунтувати її необхідність та вказати на причини, що призвели до такого погіршення умов. Треті є масштабними подіями, на кшталт форс-мажору в економіці. Негативний вплив на галузь автоматично асоціюється з підприємством, навіть якщо з ним все гаразд. Тут можна зіграти на випередження: розповісти про проблему в галузі, при цьому м'яко згадуючи, що ви працюєте як завжди. Для клієнтів нічого не змінилося і поточні події вас не торкнулися. Такі превентивні заходи здатні заспокоїти клієнтів та залучити нових – від конкурентів, які потрапили під кризу.

Для кожного виду згаданих криз потрібно ретельно дібрати релевантні методи [2]. Іншими дієвими методами є:

– даунсайзинг («зменшення розмірів» підприємства, «скорочення/відсікання зайвого» для покращення умов його господарської та фінансової діяльності);

– регуляризація (до прикладу, вдосконалення стратегічного управління, управлінського обліку, утворення автоматизованої системи обліку);

– реінжиніринг – «фундаментальне переосмислення і радикальне перепроєктування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення якості функціонування» [3];

– реструктуризація – «здійснення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм господарювання, які можуть забезпечити підприємству фінансове оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва» [1].

Крім вище зазначених, слід вказати методи моніторингу та контролю, й окремо виділити методи контролінгу: бенчмаркінг (порівняння з кращими практиками), аналіз точки беззбитковості, вартісний аналіз, портфельний аналіз, АВС-аналіз, СОФТ-аналіз тощо.

На стадії, де підприємство не здатне розраховуватися зі своїми боргами, на перше місце виходить метод діагностики з усіма його підметодами. Нині налічується близько 200 моделей діагностики ризику банкрутства підприємств, найсучаснішими з них є дискримінантні моделі, логіт і пробіт, експертні моделі, моделі штучного інтелекту. Очевидно, кожна з них має свої переваги та недоліки, однак відомі світові моделі прогнозування банкрутства погано пристосовані до українських підприємств та складні до застосування через ряд причин: побудову моделей на фінансовій звітності інших країн, застарілість та відмінність граничних значень використаних показників, неправильне інтерпретування та переклад фінансових показників. Проривом стали 90 рр. XX ст., коли у прогнозуванні банкрутства почали застосовуватися методи, засновані на використанні штучного інтелекту – нейронних мереж (ANN), які дозволяють встановити можливий нелінійний характер взаємозв'язку між фінансовими коефіцієнтами [4].

Основні показники у моделях прогнозування банкрутства [5–6]:

– коефіцієнт оборотності активів – використовується у моделях: 5-ти факторна Альтмана, 7-ми факторна Альтмана, Фулмера, Спрінгейта, Таффлера і Тішоу, Сайфуліна-Кадикова, Савицької, Терещенка, Пареної-Долгальова, Донцової-Нікіфорової, Жданова, Машижка-Завадського, Штангрета;

– коефіцієнт поточної ліквідності – застосовується у моделях: 2-х факторна Альтмана, 7-ми факторна Альтмана, Колишкіна, Сайфуліна-Кадикова, Федотової, Люговскої, Мартиненка, Шеремета-Сайфуліна, Ковальова-Волкової, Копчак, Пареної-Долгальова, Жданова, Бівера, Штангрета;

– коефіцієнт автономії – застосовується у моделях: 7-ми факторна Альтмана, Савицької, Мартиненка, Ящука, Донцової-Нікіфорової, Лайтинена-Суаса (Європейська);

– рентабельність активів – використовується у моделях: 7-ми факторна Альтмана, Колишкіна, Савицької, Люговскої, Терещенка, Ковальова-Волкової, Ящука, Донцової-Нікіфорової, Олсона, Бівера, Лайтинена-Суаса;

– рентабельність власного капіталу – використовується у моделях: Белікова-Давидової, Колишкіна, Сайфуліна-Кадикова, Мартиненка, Зайцевої, Шеремета-Сайфуліна, Савицької, Штангрета;

– рентабельність продажів – використовується у моделях: Колишкіна, Сайфуліна-Кадикова, Терещенка, Зайцевої, Курченка, Шеремета-Сайфуліна, Копчак [6].

Висновки. Отже, вкрай важливо розробити ефективні релевантні управлінські рішення щодо застосування методів та методології подолання кризових явищ на сучасних підприємствах.

Список використаних джерел

1. Москаленко Л. А., Хринюк О. С. Методи антикризового управління підприємством. *Актуальні проблеми економіки та управління* : збірник наукових праць молодих вчених. 2011. Вип. 5. С. 114–118. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/12289/1/2011_4_7_Moskalenko.pdf.
2. Горященко Ю. Г. Статистичне дослідження інноваційного фону українських підприємств на тлі рецесії. *Економіка та суспільство*. 2021. № 25. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-24>.
3. Hammer M., Champy J. *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution* : HarperBusiness, 2006. 272 p.
4. Шаранов Р. С., Сипало М. Б. Банкрутство підприємств в Україні: причини та наслідки. *Економічна політика та механізми господарювання: сучасний стан, ефективність, перспективи*: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2017. С. 64–66.
5. Bereznytska U., Dobrovol'ska O., Uniat L., Shevchenko A., Horiashchenko Y., Halaz L. Institutional Principles of Intensifying the Innovative Development of Small and Medium Agribusiness. *Journal of Agriculture and Crops*, 2022. Vol. 8, issue 4, P. 275–282. doi: <https://doi.org/10.32861/jac.84.275.282>.
6. Ivanov S., Sharanov R., Vatchenko O., Vatchenko B., Razumova H. Formation of Logit-Model for Predicting the Probability of Bankruptcy of Ukrainian Enterprises. *Science and Innovation*. 2023. Vol. 19, issue 1. P. 36–48. doi: <https://doi.org/10.15407/scine19.01.036>.